

**Analyse Syntaxique des Commentaires de Certains Matches
de Football Européens**

Tanitolorun Ezekiel Oladele Ph.D.

Department of French

Tai Solarin University of Education, Ijagun, Ijebu- Ode

tanitoloruneo@tasued.edu.ng

Pascal Adebayo ALAO (PhD)

Department of Foreign Languages,

Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye, Ogun State

alao.pascal@oouagoiwoye.edu.ng

pascalalao455@gmail.com

And

Amos Damilare Iyiola

Department of Europeans Studies

University of Ibadan, Oyo State

ad.iyiola@mail1.ui.edu.ng

Received: 12-06-2023

Accepted: 05-10-2023

Published: 31-12-2023

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10520696>

Résumé

La langue est intrinsèquement adaptative car elle possède le potentiel indéniable de s'adapter à tous les aspects des activités humaines. C'est le lien qui unit les individus et la société. Il est indéniablement pertinent pour tous les domaines de l'activité humaine, car il n'y a pratiquement aucun aspect des domaines humains où le langage n'est pas pertinent ou n'est pas utilisé. Chaque aspect des activités humaines où le langage est utilisé peut-être qualifié de contexte de situations. La langue est donc liée au contexte, spécifique et sensible car il peut principalement être compris ou interprété en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Le discours des commentaires sur le football est l'un des nombreux contextes dans lesquels le langage est utilisé pour décrire les événements sur les terrains de football lors des matchs de football. L'étude a donc identifié et discuté les types de phrases inhérents aux commentaires sélectionnés des matchs de football européens. Il a également associé les types de phrases au contexte de certains commentaires de football. C'était dans le but de caractériser le genre des commentaires sur le football. L'étude a utilisé des sources de données primaires et secondaires.

Les données principales étaient constituées de commentaires des trois matches de football européens suivants : le match final de la Ligue des champions 2005 entre l'AC Milan et le club de football de Liverpool, le match final de la Ligue des champions 2008 entre les clubs de football de Chelsea et de Manchester United et le match final de la Ligue des champions 2012 entre le Bayern. Clubs de football de Munich et de Chelsea. Les commentaires de football sélectionnés ont été choisis parce que les commentateurs étaient considérés comme de bons exemples de l'utilisation de la langue anglaise. Les données ont été téléchargées depuis www.youtube.com. Les données ont été analysées sur la base de la linguistique fonctionnelle systémique de Halliday. Les données secondaires comprennent des livres, des articles de revues et Internet. Les résultats ont montré qu'il y avait une utilisation répandue des points de suspension, des substitutions, des clauses non finies, des phrases simples et composées. Les résultats ont en outre montré l'utilisation de thématisations dans les commentaires. Plus important encore, l'utilisation prédominante de phrases mineures a fait des commentaires sur le football un genre distinct. L'étude a conclu qu'il existait des caractéristiques linguistiques inhérentes qui

distinguaient les commentaires de football sélectionnés de tout autre discours.

Mots clés : Fonctions syntaxiques, Analyse syntaxique, Commentaires sur le football, Matches de football européens

Introduction

La langue est intrinsèquement adaptative car il possède le potentiel indéniable de s'adapter à tous les aspects des activités humaines. C'est le lien qui unit les individus et la société. Il est indéniablement pertinent pour tous les domaines de l'activité humaine, car il n'y a pratiquement aucun aspect des domaines humains où le langage n'est pas pertinent ou n'est pas utilisé. En tant que tel, chaque aspect du champ humain dans lequel le langage est utilisé peut-être qualifier de contexte de situations. Le langage est donc lié au contexte, spécifique et sensible car il peut principalement être compris ou interprété en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Le discours des commentaires sur le football est l'un des nombreux contextes dans lesquels le langage est utilisé pour décrire les événements sur les terrains de football lors des matchs de football.

Conformément à la nature adaptative du langage, Ademilokun (2010) estime que le langage s'adapte continuellement à tous les aspects de la vie humaine. Et cela peut être mieux compris lorsqu'on le considère par rapport à la société ou au contexte d'utilisation. Ainsi, il soutient que la langue est sans aucun doute de la plus haute importance dans toute société. Pour lui, la langue peut être considérée comme le lien qui lie les gens dans une société. C'est le moyen par lequel les membres d'une communauté communiquent entre eux des idées et des sentiments. Delin (2000) corrobore ce fait lorsqu'il observe que la langue joue un rôle central dans la vie quotidienne et reflète la société. Cela montre qu'il est extrêmement difficile de séparer le langage de la société ou du contexte et vice versa. Lamidi (2000) donne également du crédit à l'interrelation entre langue et société dans les termes suivants :

Langue et société sont si étroitement liées qu'on ne peut pas discuter de l'une et négliger l'autre. Il n'existe pas non plus de communauté sans une forme spécifique de communication, ni de langue sans quelques locuteurs. Il s'ensuit que

dans les situations de discours, il y aura une interrelation entre la langue et sa communauté de locuteurs (Lamidi 2000, p. 106).

La sensibilité du langage à la structure de la société se manifeste dans la relation entre la langue et le contexte. Et cette relation a été largement explorée dans la recherche linguistique. Deux types de contextes sont reconnus dans le langage : les contextes verbaux et situationnels. Selon Adegbite (2000), le contexte verbal concerne la compagnie que tient un élément linguistique. Cela relève donc du domaine de la linguistique proprement dite. D'un autre côté, le contexte situationnel reflète la relation entre la langue et la société, car il montre comment les facteurs culturels et situationnels influencent la production et l'interprétation des énoncés. De nombreuses recherches sur l'usage fonctionnel du langage ont montré que langage et contexte sont indissociables. Cook (2001) commente ainsi la question :

L'analyse du discours est parfois accusée d'être plutôt brouillonne, car elle ne peut pas apporter à l'analyse la précision des

approches qui isolent une facette de la communication des autres... cependant, la précision de telles méthodes est achetée au prix d'une fausse représentation de la complexité de la communication humaine. L'étude du langage doit prendre en compte le contexte, car le langage est toujours dans son contexte et il n'y a pas d'acte de communication sans participants, sans intertextes, sans situations, sans paralangage et sans substance (Cook 2001 : 5).

Le point de vue ci-dessus indique que pour qu'un modèle linguistique soit qualifié d'adéquat, il doit être capable de rendre compte de la relation qui existe entre la langue et le contexte. Mey (2001) décrit le contexte comme un environnement en constante évolution qui permet aux participants au processus de communication d'interagir et dans lequel les expressions linguistiques de leur interaction deviennent intelligibles. Lamidi (2000) observe en outre que :

Chaque événement linguistique se déroule en présence de quelques personnes. Voilà le contexte de la situation. Le contexte est l'environnement dans lequel le texte prend vie ; il s'agit d'un environnement d'utilisation du langage où chaque énoncé est interprétable compte tenu de son contexte (Lamidi 2000 : 107).

Par ailleurs, Delin (2000) observe que :

La langue est considérée comme découlant de son contexte de situation, et différentes situations donneront naturellement naissance à différentes caractéristiques linguistiques (Delin 2000 : 3). Cette vision montre évidemment que le langage est lié au contexte et qu'il a un grand potentiel pour refléter le contexte de la situation dans laquelle il est délibérément utilisé. L'opinion de Bryam (2000) affirme en outre que « chaque domaine du langage est caractérisé par une terminologie distincte, la structure conceptuelle et l'organisation rhétorique de la communication » (Bryam 2000 : 239). Cela confirme évidemment que le discours sur le sport, en particulier le

commentaire sur le football, comme tout autre discours, possède intrinsèquement ses caractéristiques linguistiques uniques et spécifiques qui le distinguent des autres.

Le discours des commentaires sur le football en tant que ramification du discours sur le football ou le sport illustre clairement la sensibilité contextuelle du langage car il est intrinsèquement caractérisé par une utilisation linguistique distincte de tout autre discours. Dans ce contexte, cette étude a exploré ce domaine de recherche en entreprenant une analyse syntaxique des commentaires de matchs de football européens sélectionnés.

Commentaires de football

Selon Crystal et Davy (1969), la plupart des commentaires ont quelque chose à voir avec une description, une explication ou une opinion. Mais les trois ne sont pas toujours présents en proportions égales. Certaines formes de commentaires écrits, par exemple, en fournissant les informations supplémentaires qui permettront de mieux comprendre un texte, ont pour objectif purement d'expliquer plutôt que de décrire ou de donner des opinions. Dans le commentaire oral, en revanche, le besoin

d'une description vivante est souvent si fort qu'il réduit l'explication au minimum. Et l'on trouve des commentaires – de type politique, tant parlés qu'écrits – dans lesquels il y a beaucoup d'opinions mais peu de choses qui sont décrites ou expliquées. Si l'on se souvient que les descriptions, explications et opinions peuvent, à différentes occasions, porter sur une gamme presque illimitée de sujets, il devient évident que le « commentaire » doit servir à de nombreux types d'activités linguistiques, qui devraient toutes être représenté dans tout traitement descriptif adéquat, et nécessiterait vraisemblablement des étiquettes distinctes telles que « exégèse », « commentaire politique », etc.

Le commentaire, compte tenu du point de vue ci-dessus, peut donc être généralement compris comme « un récit oral d'événements qui se déroulent réellement ». Il s'agit d'une description linguistique, sous forme orale, d'événements, qui ne se limite pas nécessairement au sport. Les commentaires visent généralement à rendre compte en détail des actions qui se déroulent lors d'un événement particulier. Le commentaire sur le football, que Ferguson (1983) décrit comme un casting sportif, est en revanche un reportage oral sur une activité de football en

cours, combiné à un commentaire en couleur. Le commentaire en couleur est une partie vitale et indispensable du genre et ne peut donc être omis de sa définition. Selon Ferguson (1983), le commentaire en couleur implique la fourniture d'informations générales sur un match de football donné. Cela montre que les commentaires sur le football impliquent généralement deux commentateurs : l'un qui se concentre sur les commentaires Playby-Play et l'autre qui fournit des informations générales sur un match de football (Commentaire en couleur).

Ferguson (1983) estime en outre que les commentaires sur le football peuvent également être considérés comme un

« monologue ou dialogue-sur scène » qui s'adresse à un « public inconnu, invisible, hétérogène », qui l'écoute volontairement et même s'il ne provoque aucune réaction d'aucune sorte au commentateur sportif ou au commentateur, le fait que le discours leur est adressé, ce qui en fait une partie claire du discours. Cette notion a alors un impact majeur sur la nature globale du commentaire du football, car la voir sous cet angle suggère que le commentaire du football est cependant un monologue, il est délibérément conçu pour décrire les

événements sur le terrain de football à un public donné (bien que le public soit supposé inconnu des commentateurs).

Crystal et Davy (1969) soutiennent également qu'il y a des moments dans le jeu où le commentateur sportif ou le commentateur doit produire un débit de parole rapide pour décrire les événements qui se déroulent rapidement. Ce sont les parties les plus caractéristiques du commentaire sur le football ou du discours de l'annonceur sportif tel que décrit dans Ferguson (1983). Ainsi, même si de nombreux commentateurs sportifs disposent de quelques phrases préfabriquées pour les aider à faire face aux événements récurrents, seul le discours spontané peut décrire suffisamment un jeu rapide, à savoir le football. Par conséquent, selon Rowe (2004), la demande de commentateurs de football exige que les commentateurs sportifs ou commentateurs de football « aient besoin d'une capacité d'improvisation fortement développée » et soient presque exclusivement des professionnels qualifiés, capables de gérer efficacement des situations extrêmes.

Par conséquent, des spécialistes des commentaires sportifs tels que Ferguson (1983) ; Müller (2007) ; et Delin (2000) suggèrent que la nature du commentaire sur le football signifie

qu'il est du devoir des commentateurs de football de fournir au public des informations sur ce qui se passe sur le terrain. Ces reportages doivent correspondre aux événements réels qui se déroulent en temps réel et, comme le football est un sport relativement rapide, la tâche n'est souvent pas facile. En outre, Chovanec (2009) estime qu'il y a souvent des moments dans le jeu qui manquent d'action, ce qui nécessite nécessairement une description et que le commentateur de football doit conserver le flux du discours, souvent avec « des séquences narratives assez étendues ». Les commentateurs de football fournissent généralement des informations pertinentes sur le match ou l'actualité. Ils peuvent également donner des informations de fond ou des opinions suffisamment pertinentes pour être émises pendant le match à tout moment (en dehors de ceux d'actions houleuses).

En résumé, le rôle et la place des commentateurs et commentateurs du football sont justifiés et inévitables, selon Richard (2008), étant donné que le sport, et le football en particulier, a toujours été une forme courante de divertissement et, plus important encore, ces derniers temps, avec l'essor de la télévision et des technologies de tournage de plus en plus

perfectionnées, le football, qui est actuellement considéré par beaucoup comme le sport le plus populaire au monde, est devenu commercialisé, vu par des millions de personnes et est devenu une « forme de culture populaire » commune. Le rôle des commentateurs du football est donc très important. Ils doivent commenter le jeu et divertir en même temps. Ils doivent gérer linguistiquement les événements qui se déroulent sur le terrain sans hésitation.

Plus précisément, la nature du commentaire sur le football et son cadre linguistique inhabituel sont ce qui rend l'utilisation du langage si spécifique et liée au contexte.

Perspectives scientifiques

Cette section présente quelques perspectives scientifiques liées à cette étude. À la suite de Rowe (1999), des informations sur la nature du discours des commentateurs sportifs (la méditation des commentaires sportifs et des idéologies sociales), qui se reflètent dans l'utilisation du langage des commentateurs sportifs, sont proposées à juste titre. Pour lui, le discours du commentaire sportif est très stéréotypé. Par cela, il Cela signifie que les commentaires sportifs suivent généralement le même processus

avec peu ou pas de différence significative. Ainsi, pour Rowe, le commentaire sportif n'est pas l'une des manifestations particulièrement créatives du langage. Cependant, en réponse rapide à la position de Rowe sur le manque de créativité dans l'utilisation du langage dans les commentaires sportifs ou de football, divers travaux réalisés sur les commentaires sportifs, tels que Ferguson (1983), Crystal et Davy (1969), entre autres, ont montré que l'utilisation créative du langage est inhérente aux commentaires sur le sport ou le football. Rowe estime également que les commentaires sportifs regorgent d'erreurs et de remarques « idiotes ». Il veut dire par là que les commentaires sportifs sont spontanés et instantanés : les commentateurs sportifs n'ont pas la possibilité de réfléchir profondément, d'organiser soigneusement leurs propos et de corriger leurs erreurs.

Rowe remarque en outre que les solécismes qui caractérisent le discours des commentaires sportifs ont fait de ce discours un sujet de grand ridicule. Cette perception négative des commentaires sportifs affecte, par extension, l'image des commentateurs sportifs. Selon Rowe, les praticiens d'autres formes de journalisme considèrent généralement les

commentateurs sportifs comme inefficaces et tactiquement en faillite. Cependant, cette opinion est intenable étant donné que des études en analyse du discours telles que Coulthard (1981) et Brown et Yule (1983) ont montré que la disfluenza est une caractéristique importante du langage naturel. Rowe (1999) affirme également que même si les commentateurs sportifs sont censés être objectifs, ils font parfois preuve de subjectivité, notamment lorsqu'ils ont des affinités avec l'une ou l'autre des parties impliquées dans un match. Cela renforce l'idée que les commentaires sportifs pourraient être tendancieux et cela se manifeste surtout lorsque les commentateurs sportifs font preuve d'enthousiasme patriotique.

Osisanwo (1997) a mené une étude sur les commentaires de football en anglais à la radio. L'étude, qui se situe dans le domaine du registre, est purement linguistique car elle pointe uniquement vers des traits linguistiques tels que des traits phonologiques, des traits grammaticaux et des traits lexicaux qui caractérisent les commentaires de football. Dans le cadre de l'analyse phonologique, Osisanwo (1997) a sélectionné pour analyse des caractéristiques telles que les modèles d'intonation, la vitesse et l'intensité sonore. Il estime que les commentateurs

utilisent trois types de mélodies : la mélodie descendante, la mélodie montante et la mélodie descendante. En ce qui concerne la vitesse de parole des commentateurs de football, Osisanwo rapporte que la quantité d'action ou d'action au cours d'une période d'un match détermine la vitesse de parole du commentateur. Concernant le volume des commentaires sur le football, il estime que les moments de crescendo sont plus prononcés que ceux de diminuendo. Cependant, l'accentuation en tant qu'aspect de l'analyse phonologique n'est pas inclus pour montrer comment les commentateurs de football mettent l'accent sur certains éléments du discours.

Au niveau grammatical, Osisanwo s'adresse principalement aux caractéristiques de la grammaire comme les types de phrases, les groupes adverbiaux, le temps, les points de suspension et la transitivité car il les considère comme les plus pertinents pour son analyse. Il souligne que les commentateurs de football utilisent en grande partie des phrases simples et composées, ce qui montre qu'ils n'aiment pas les expressions longues et tortueuses. Il affirme également que la nécessité pour les commentateurs de décrire fréquemment l'action et le mouvement du ballon les prédispose à utiliser des expressions adverbiales.

Sous les temps, il rapporte qu'il y a une prépondérance du présent dans les commentaires sur le football.

Au niveau lexical, Osisanwo identifie et répertorie tous les éléments lexicaux à haute fréquence trouvés dans les commentaires de football. Il souligne que le football, en tant que domaine de discours, possède certains mots qui lui sont propres et que ces mots vont principalement des noms aux verbes. Cependant, un examen plus attentif de l'analyse lexicale d'Osisanwo montre qu'il ne tente pas de donner les informations nécessaires sur le niveau de formalité ou d'informalité des éléments lexicaux trouvés dans les commentaires et sur les motivations de leur utilisation. Une autre lacune que l'on peut remarquer dans le travail d'Osisanwo est sa négligence de la sémantique du discours des commentaires sur le football. Les commentateurs de football créent généralement du sens de diverses manières pour le plus grand plaisir de leur public grâce à l'utilisation de comparaisons.

Dans l'ensemble, ces perspectives scientifiques discutées et examinées ont largement montré que la langue est au cœur des commentaires sur le football et que le discours des commentaires sur le football est un discours spécifique au contexte qui emploie

un usage linguistique distinct qui le rend différent de tout autre discours.

Méthodologie Sources de données

Les données de cette étude sont des commentaires de football téléchargés sur Internet.

(www.youtube.com)

Méthode de collecte de données

L'étude a utilisé des sources de données primaires et secondaires. Les données primaires sont les commentaires des matchs suivants : le match final de la Ligue des Champions 2005 entre

AC Milan et Liverpool FC, le match final de la Ligue des Champions 2008 entre

Chelsea FC et Manchester United FC et le match final de la Ligue des champions 2012 entre le FC Bayern Munich et le Chelsea FC. Les matchs européens de football ont été sélectionnés en raison de leur prestige et de leur reconnaissance mondiale ; les trois matches ont été sélectionnés parce qu'il s'agissait tous de matches épiques et récents de la finale du

football européen et les commentaires ont été sélectionnés parce que les commentateurs peuvent être considérés comme de bons exemples de l'utilisation de la langue anglaise. Les données secondaires proviennent de livres, d'articles de revues et d'Internet. Les idées ont été tirées de l'ouvrage de Halliday, *Systemic Functional Linguistics*, et du livre de Crystal et Davy, *Investigating English Style*.

Transcription des données

Après téléchargement sur Internet, les commentaires parlés ou audio ont été soigneusement écoutés et retranscrits. Bien que la transcription des données ait posé un problème en raison de la nature rapide des commentaires, étant donné que le football est un sport qui évolue rapidement, le chercheur a pu se frayer un chemin à travers le défi en écoutant attentivement les commentaires à plusieurs reprises avec une grande attention.

Procédure d'analyse des données

L'analyse des données se concentre sur les caractéristiques syntaxiques telles que la substitution, les points de suspension, le parallélisme structurel, l'identification, l'apposition, les types de phrases – phrase mineure, phrase simple, phrase complexe,

phrase composée, etc. L'analyse des données est effectuée avec les informations de la linguistique fonctionnelle systémique de Halliday. .

Cadre théorique

L'analyse de cette recherche était basée sur la linguistique fonctionnelle systémique. La motivation du choix de cette théorie dépend de son souci d'analyse des textes en relation avec le contexte social dans lequel ils apparaissent. Ainsi, l'orientation sociale de la théorie, qui permet une description adéquate de la relation entre le langage, le discours et la vie sociale quotidienne, renforce le choix de la théorie pour cette étude.

Selon Halliday (1994), « la notion centrale de la linguistique fonctionnelle systémique est que le langage est structuré tel qu'il l'est en raison de ses fonctions dans la structure sociale. Babalola (2007) estime également que les questions de sémantique, d'analyse du discours et de pragmatique sont toutes des parties importantes de la grammaire fonctionnelle systémique. Il reconnaît en outre la stylistique et certains aspects de la sociolinguistique comme des éléments importants de la grammaire systémique qui est une variante de la grammaire

fonctionnelle systémique. En plus du concept de système, la grammaire décrit également les modèles de l'anglais en termes de trois autres concepts de base : unité, structure et classe (Babalola, 2007). De plus, Butt et al (1995) estiment que la linguistique systémique s'intéresse principalement aux choix que la grammaire offre aux locuteurs et aux écrivains. Ces choix relient les intentions des locuteurs et des écrivains aux formes concrètes d'une langue. Traditionnellement, les « choix » sont envisagés en termes soit du contenu, soit de la structure du langage utilisé.

Analyse des données

Cette section se concentre sur l'analyse des caractéristiques syntaxiques des données. La section a analysé les différentes caractéristiques syntaxiques en faisant ressortir, pour analyse, des instances des caractéristiques syntaxiques identifiées dans les commentaires de football sélectionnés. Les commentaires de football sélectionnés, ayant été transcrits à partir de textes parlés en textes écrits, sont considérés comme texte A, texte B et texte C dans l'analyse.

Les fonctionnalités présentées ci-dessous sont des fonctionnalités syntaxiques identifiées dans les données :

Ellipse

Quelques exemples de points de suspension dans les données sont donnés et décrits ci-dessous :

(i) Milan en rouge et blanc et Liverpool en rouge (texte A, ligne 3)

Le verbe « être » est elliptique dans les deux phrases. Syntaxiquement, cela peut être appelé des points de suspension verbaux et des clauses sans verbe (Milan est en rouge et blanc et Liverpool est entièrement rouge)

(ii) Maldini sur lui (texte A, ligne 7)

Le verbe « est » est ellipté (clause sans verbe) (Maldini est sur lui)

(iii) Riise, trouvant Gérard, un centre vers Kewell (texte A, ligne 22)

Le verbe « est » est omis dans la première proposition tandis que le sujet « il » et le prédicateur « fait » sont omis dans la

deuxième proposition (proposition sans sujet et sans verbe)
(Riise trouve Gérard, il fait une croix à Kewell).

(iv) Owen Hargreaves au bord de la surface de réparation (texte B, ligne 23)

Le verbe « est » est elliptique dans la clause (clause sans verbe)
– Owen Hargreaves est au bout de la surface de six mètres.

(v) La balle trop haute pour lui (texte B, ligne 42)

Le verbe « est » est également omis dans la clause (clause sans verbe) : La balle est trop haute pour lui.

(vi) Et c'est parti, et aussi Florent Malouda (texte B, ligne 72)

L'expression « est parti » est omise dans la deuxième clause (clause sans verbe) -- Et nous partons, et Florent Malouda est également parti.

(vii) semble délibéré de Schweinsteiger (texte C, ligne 5)

Le pronom « ça » qui fait l'objet de la proposition a été ellipté (clause sans sujet)

(Cela semble délibéré de la part de Schweinsteiger)

(viii) Chelsea debout trop profondément (texte C, ligne 12)

Le verbe « are » est elliptique (proposition sans verbe)

(Chelsea est trop profond)

(ix) Robben essayant de retrouver Muller (texte C, ligne 14)

Ici, le verbe « est » est également elliptique dans la clause
(Clause non finie)

(Robben essaie de retrouver Muller)

Substitution

Les exemples de substitutions dans nos données incluent les exemples suivants donnés et expliqués ci-dessous : (i) Maintenant, c'est Kewell pour Liverpool, Maldini sur lui (texte A, ligne 7). Le pronom «lui» remplace Kewell.

(ii) Pirlo à Maldini, quatre victoires déjà à son actif (texte A, ligne 15) Le pronom « son » est une substitution de Maldini.

(iii) Stam à Shevchenko avec une passe en profondeur et il est en jeu (texte

A, ligne 20). Le pronom « il » est utilisé pour remplacer Shevchenko.

(iv) Harry Kewell est en difficulté. Il vient de se remettre d'une blessure (texte A, ligne 21) Le pronom « il » est utilisé pour Harry Kewell. (v) Super arrêt de Dudek. Pirlo a tenté de le tromper (texte A, ligne

86) Le pronom « lui » remplace Dudek.

(vi) Tomasson pour Milan et il marque (texte A, ligne 89) Le pronom « il » est une substitution pour Tomasson.

(vii) Wes Brown récupère le ballon au milieu de terrain et l'envoie en profondeur (texte B, ligne 17)

Le pronom « ça » remplace « la balle ».

(viii) Owen Hargreaves au bord de la surface de réparation, il saute mais ne peut pas atteindre (texte B, ligne 23) Le pronom « il » remplace Owen Hargreaves.

(ix)... en choisissant Patrice Evra sur la signature. Alors que la défense de Chelsea est en désarroi, l'arrière latéral frappe trop son centre (texte B, lignes 51-52)

Le pronom « son » remplace Patrice Evra.

(x) Désormais, c'est Chelsea qui a le dessus. Ils déferlent

avancer à nouveau (texte B, lignes

54-55)

Le pronom « ils » est utilisé pour remplacer Chelsea. Apposition
Certains cas d'apposition dans les données sont en italique ci-dessous :

(i) Paolo Maldini, le skipper a marqué (texte A, ligne 5)

(ii) Cafu, le capitaine brésilien (texte A, ligne 9)

(iii) Pirlo, le présentateur du milieu de terrain de Milan (texte A, ligne 11)

(iv) Cafu et Kaka, les deux Brésiliens cherchent à bien combiner (texte A, ligne 20)

(v) Kaka, le joueur le plus magnifique sur le terrain ici (texte A, ligne 39)

(vi) Tomasson, l'ancien joueur de Newcastle (texte A, ligne 58)

(vii) L'arbitre ce soir est Lubos Michel, un Slovaque (texte B, ligne 6)

(viii) Ronaldo, le Portugais, sur la ligne de touche éloignée (texte B, ligne 13)

(ix) Défense choquante de Ferdinand, le capitaine de Man U
(texte B, ligne 34)

(x) Ballack, l'Allemand, interpellé par derrière (texte B, ligne 35)

Parallélisme structurel

Les cas de parallélisme structurel dans les données sont mis en italique ci-dessous :

(i) Chaque plaquage compte, chaque passe compte en chemise rouge (texte A, ligne 52)

(ii) Qui aurait pensé qu'en 1990 nous serions dans une nouvelle Russie pour le plus grand match de football de club ? Qui aurait pensé qu'il s'agirait de deux clubs anglais ? Qui aurait pensé que Liverpool attendrait encore de remporter à nouveau le championnat ? (texte B, lignes 7-8)

(iii) Drogba est là, Mata est là, les supporters de Chelsea sont là (texte C, ligne 91)

(iv) Aucun Robben, aucun Muller, aucun Gomez n'a pu le ranger (texte C, ligne 107)

(v) Absolument inutile, absolument stupide (texte C, ligne 161)

(vi) Toujours tout en jeu, toujours pratiquement impossible de désigner des gagnants (texte C, ligne 172)

Phrases mineures

Certains des cas de peines mineures dans nos données sont indiqués ci-dessous :

- (i) Gatuso de retour à Seedorf (texte A, ligne 13)
- (ii) Maintenant Kewell sur le ballon (texte A, ligne 13)
- (iii) Shevchenko, retour à Maidini (texte A, ligne 14)
- (iv) Crespo maintenant (texte A, ligne 16)
- (v) Remise en jeu pour Liverpool (texte A, ligne 18)
- (vi) Remise en jeu pour Manchester United (texte B, ligne 18)
- (vii) au plus profond du territoire de Chelsea (texte B, ligne 18)
- (viii) coup franc pour Chelsea (texte B, ligne 42)
- (ix) Un décor là-bas (texte C, ligne 4)
- (x) bonne livraison depuis un coin (texte C, ligne 49)

(xi) un autre coin pour le Bayern (texte C, ligne 48) PHRASES SIMPLES Voici des exemples de phrases simples identifiées dans les données :

(i) C'est /c'est/ une nuit assez venteuse/ à Istanbul (SPCA) (texte A, ligne 1)

(ii) L'arbitre/est/un comptable espagnol, Manuel Enrique (SPC) (texte A, ligne 2)

(iii) Liverpool/ affronte/ de grands joueurs talentueux/ ce soir (SPCA) (texte A, ligne 4)

(iv) Paolo Maldini, le skipper /a marqué (SP) (texte A, ligne 5)

(v) Frank Lampard / est / pouces en dehors de la surface de réparation de United (SPA) (texte B, ligne 42)

(vi) C'était /une comédie d'erreurs et pas d'erreurs (SPC) (texte B, ligne 45)

(vii) Cristiano Ronaldo/ vite/ prend/ (SAP) (texte B, ligne 47)

(viii) Chelsea /contre/ dans un mouvement (SPA) (texte B, ligne 53)

(ix) Frank Lampard /l'envoi/ dans/ depuis le côté gauche (SPOAA) (texte B, ligne 53)

(xxviii)Lam /est/ assez grand pour s'en débarrasser (SPC) (texte C, ligne 20)

(xxix) Nous n'avons pas encore atteint la barre des dix minutes (SPC) (texte C, ligne 24)

(xxx) Il/est parti/pour le jeune, Bertrand (SPC) (Texte C, ligne 31)

Phrase complexe

Certaines des instances de phrases complexes dans les données sont analysées ci-dessous :

(i) Paolo Maldini qui a soulevé le trophée il y a deux ans/ a mis/ son équipe devant

(SPOA) (texte A, ligne 6)

(ii) Cela ressemble à une apparition d'adieu pour Kewell alors qu'il quitte (SPCA)

(texte A, ligne 23)

(iii) Il /est/ mécontent/ de ne pas avoir obtenu de corner/ alors qu'il aurait dû l'être/ (SPCAA) (texte B, ligne 51)

(iv) S'il avait déployé autant d'efforts pour contrôler le jeu, il se serait retrouvé en bonne position de but (ASPOA) (texte B, ligne 65)

(v) Je /je vois/ une équipe de Chelsea /qui ne sait pas quoi faire/ (SPOC) (texte C, ligne 43)

(vi) Quand des choses arrivent,/quand des buts ne sont pas donnés,/quand des buts sont donnés comme hors-jeu,/vous/commencez/avoir des doutes (AAASPC) (texte C, ligne 125)

Phrases composées

(i) C'est/ une volée/ à travers une mer de joueurs/ et /c'est/ c'est/ cela (SPCA) (SPC) (texte A, ligne 5)

(ii) Il/ met/ le ballon/ à l'intérieur de la surface/ mais /le ballon /est/ devant Kaka (SPOA) (SPA) (texte A, ligne 20)

(iii) Trente-cinq à quarante mille fans de Liverpool,/ ils/ ont été/
silencieux/ toute la nuit/ mais /maintenant /ils/ sont/ de retour/
dedans (ASPCA) (SPCA) (texte A, ligne 46)

(v) Ronaldo démarre à gauche et commet la première faute de la
soirée de Michael Essien (SPA) (POA) (texte B, ligne 11)

(vi) Owen Hargreaves/ contourne Ashley Cole/ et /envoie /une
croix /dans le

Surface de réparation de Chelsea (SPA) (POA) (texte B, ligne
16)

(vii) Mikel/ a fait /cela/ magnifiquement/ et /il/ a trouvé/
Bosingwa (SPCA) (SPO)

(texte C, ligne 18)

(x) Le Bayern/ a dominé/ mais /n'a/ rien/ à montrer/ (SP)
(POC)

(texte C, ligne 115) Phrases composées-complexes

Les instances de composés-complexes identifiées dans les
données sont analysées ci-dessous :

(i) Il/n'y aura/pas de seconde chance/ s'il la manque/ et /il/ la manque/ (SPCIA) (SPO) (texte A, ligne 94)

(ii) Ceci/est/en fait/un blocage à notre position de commentaire/si nous avons une balle de tennis/nous/pourrons la lancer/ à l'arrière de Mata/ (SPACA) (SPA) (texte C, lignes 92-93)

(iv) Quand je dis qu'il l'a fait sortir,/ je/ veux dire /qu'il l'a renversé, il/ ne l'a pas tué ni amené/ au restaurant puis au cinéma/ (ASPC) (SPOA) (texte B , ligne 48)

Clauses non finies

Il existe des cas de clauses non finies qui sont des caractéristiques particulières des commentaires sélectionnés. Les instances incluent les éléments suivants :

(i) Maldini battant Gérard (texte A, ligne 28)

(Clause non finie avec sujet)

(ii) Trouver de l'espace devant les quatre arrières de Liverpool (texte B, ligne A)

(Clause non finie avec sujet)

(iii) À la recherche de Shevchenko (texte A, ligne 32)

(Clause non finie sans sujet)

(iv) Carvalho se remet d'une blessure au dos (texte B, ligne 3)

(Clause non finie avec sujet)

(v) Paul Scholes se promenant (texte B, ligne 32)

(Clause non finie avec sujet)

(vi) traîner sur une passe arrière de la tête vers Van Der Sar (texte B, ligne 34)

(Clause non finie sans sujet)

(vii) Bosingwa en compétition contre Ribéry (texte C, ligne 7)

(Clause non finie avec sujet)

(viii) Chelsea debout trop profondément (texte C, ligne 12)

(Clause non finie avec sujet)

(ix) Robben essayant de retrouver Muller (texte C, ligne 14)

(Clause non finie avec sujet)

(x) Mikel cherche Drogba (texte C, ligne 40)

(Clause non finie avec sujet)

Thématisations ou trouble syntaxique

Voici des exemples de thématisations ou de troubles syntaxiques dans les données, où, à des fins d'identification, le sujet qui devrait normalement être en position initiale est mis à la fin des clauses. Cela peut également être considéré comme un thème non marqué.

(i) sur le chemin se trouve Carragher (texte A, ligne 13)

(ii) retiré par Pirlo (texte A, ligne 13)

(iii) joli ballon de Kaka (texte A, ligne 36)

(iv) bloqué par Liverpool (texte A, ligne 37)

(v) rangé par Carragher (texte A, ligne 37)

(vi) repoussé par Nesta (texte A, ligne 55)

(vii) David Luis est sur le chemin (texte C, ligne 17)

(viii) autorisé par Cole (texte C, ligne 66)

(ix) tackle opportun de Mikel (texte C, ligne 110)

(x) bon défi de Cole (texte C, ligne 123)

Dans les cas identifiés ci-dessus, les phrases prépositionnelles sont placées devant pour déplacer les sujets dans les propositions et faire ainsi des phrases prépositionnelles des thèmes marqués. Dans d'autres cas identifiés ci-dessus, les sujets dans les clauses sont amenés à la fin des clauses au lieu de les placer au début des clauses grâce à l'utilisation de la passivation.

Résultats

Cette section implique les discussions et les interprétations de l'analyse. Cela signifie qu'il fournit un lien entre les caractéristiques identifiées pour l'analyse et les interprétations de signification par rapport au contexte des commentaires de football sélectionnés.

Dans les commentaires de football sélectionnés, les points de suspension et les phrases mineures ont été principalement utilisés. En effet, les commentateurs peuvent se permettre de laisser de côté certaines parties de phrases complètes tout en donnant un sens au public, ou le public peut remplir lui-même les parties manquantes car il est également conscient des événements décrits par les commentateurs. Concernant la justification de l'utilisation des points de suspension, Muller

(2007) estime que la fréquence des points de suspension est principalement influencée par les conditions extra-linguistiques communes aux commentateurs de football et au public. Selon lui, les commentateurs ont tendance à être elliptiques parce qu'ils savent que le public partage avec eux les mêmes conditions linguistiques.

La nature rapide et racée du football en tant que sport exige également que les commentateurs soient économes dans le choix des mots ou utilisent des phrases courtes pour décrire les événements sur le terrain.

De plus, l'utilisation prédominante de phrases mineures dans les commentaires distingue ce discours de tout autre discours, par exemple le discours religieux ou le stand-up comédie où le prédicateur ou l'humoriste doit veiller à ce que le message à transmettre au public soit suffisamment détaillé pour être bien compris par le public. Ainsi, dans le discours religieux, l'utilisation prédominante de phrases mineures n'est pas requise car il est nécessaire de transmettre un message détaillé à travers l'utilisation de phrases complètes contrairement aux commentaires de football où les phrases mineures doivent être

principalement utilisées pour suivre le rythme des matchs de football. en raison de contraintes de temps.

En outre, il y a une utilisation prépondérante de clauses non finies (-ing infinitif) dans les commentaires de football sélectionnés. L'utilisation prépondérante de propositions non finies dans les commentaires de football sélectionnés peut s'expliquer, tout comme les points de suspension, par la possibilité d'omettre certaines parties qui composent une phrase complète, en particulier les verbes finis, tout en ayant un sens pour le public. , car, comme expliqué précédemment, le public des commentaires télévisés de cette nature est également conscient des événements décrits sur le terrain de jeu et peut ainsi comprendre ce que les commentateurs transmettent ou combler les parties manquantes.

L'utilisation prépondérante de phrases simples est également un autre constat qui mérite d'être discuté. Les phrases simples ont été principalement utilisées dans les commentaires de football sélectionnés, par opposition aux phrases complexes, composées et composées-complexes qui n'ont pas été principalement utilisées (sauf lorsque les commentateurs ne sont soumis à aucune pression de temps ou que rien ne mérite d'être commenté

sur le terrain de jeu). L'utilisation prépondérante de phrases simples est due au fait que les commentateurs ont des contraintes de temps pour décrire les événements sur le terrain.

En outre, il y a une utilisation prépondérante de clauses non finies (-ing infinitif) dans les commentaires de football sélectionnés. L'utilisation prépondérante de propositions non finies dans les commentaires de football sélectionnés peut s'expliquer, tout comme les points de suspension, par la possibilité d'omettre certaines parties qui composent une phrase complète, en particulier les verbes finis, tout en ayant un sens pour le public. , car, comme expliqué précédemment, le public des commentaires télévisés de cette nature est également conscient des événements décrits sur le terrain de jeu et peut ainsi comprendre ce que les commentateurs transmettent ou combler les parties manquantes.

L'utilisation prépondérante de phrases simples est également un autre constat qui mérite d'être discuté. Les phrases simples ont été principalement utilisées dans les commentaires de football sélectionnés, par opposition aux phrases complexes, composées et composées-complexes qui n'ont pas été principalement utilisées (sauf lorsque les commentateurs ne sont soumis à

aucune pression de temps ou que rien ne mérite d'être commenté sur le terrain de jeu). L'utilisation prépondérante de phrases simples est due au fait que les commentateurs ont des contraintes de temps pour décrire les événements sur le terrain.

En outre, des parallélismes et des appositions structurelles ont également été constatés dans le cadre des caractéristiques utilisées dans les commentaires. Les parallélismes structurels étaient principalement utilisés pour mettre l'accent, réaliser le parallélisme et attirer l'attention sur des parties particulières de certaines phrases dans les commentaires, tandis que les appositions étaient utilisées pour donner une image plus claire ou plus d'informations sur les noms ou les phrases nominales, à savoir les noms des joueurs ou des équipes mentionnés. dans les commentaires.

De plus, il y a eu des cas d'ordre inhabituel des mots dans les commentaires où l'initiateur d'une action, communément les noms de joueurs ou d'équipes, qui feraient normalement l'objet de la clause, sont mis à la fin de la clause, précédés du prédicat . Cela pourrait être à des fins d'identification étant donné que les commentateurs ont besoin de temps pour connaître les noms des joueurs.

Conclusion

L'étude a pu atteindre ses objectifs en identifiant les caractéristiques syntaxiques inhérentes aux commentaires de matchs de football européens sélectionnés, en analysant les caractéristiques syntaxiques identifiées et en reliant les caractéristiques syntaxiques identifiées au contexte du discours des commentaires sur le football. L'étude, à travers ses résultats, a également confirmé la sensibilité contextuelle du langage et la capacité du langage à s'adapter à tous les domaines du discours. Ceci est démontré dans les différentes caractéristiques syntaxiques identifiées dans les commentaires de matchs de football européens sélectionnés, car les caractéristiques identifiées et analysées dans les commentaires ont été utilisées de telle manière que le discours des commentaires sur le football soit distinct de tout autre discours.

Références

Ademilokun, MA (2010). Une étude sémiotique du discours des étudiants fans de football dans certaines universités du sud-ouest du Nigeria. Thèse de maîtrise non publiée. Département d'anglais, *OUA, Ile Ife*.

- Ademilokun, MA (2011). *Une analyse stylistique du langage des étudiants universitaires nigériens fans de la première ligue anglaise*. Articles en anglais et linguistique (PEL), 12.
- Agha, A. (2004). Registres de langue Dans Duranti, Alessandro (éd.) Un compagnon d'anthropologie linguistique. *Oxford : Blackwell*.
- Agha, A. (2007). Langue et relations sociales. Cambridge :Arema, WB (2004). Une introduction aux phrases anglaises. *Ibadan : Publication du scribe*
- Babalola, ET (2007). La pertinence des théories grammaticales pour l'anglais à des fins académiques
- Bloor, T. et Bloor, M. (1995). L'analyse fonctionnelle de l'anglais : une approche hallidayenne. New York : Anorld Publishers.
- Bowman, E. (1966). Les phrases mineures et fragmentaires d'un corpus d'anglais parlé International Journal of American Linguistics, 32 (3), partie II.

- Chafe, W. (1994). Discours, conscience et temps : le flux et le déplacement de l'expérience consciente dans la parole et l'écriture. Chicago IL : Presses de l'Université de Chicago
- Chovanec, J. (2006). Interaction verbale compétitive dans les rapports de correspondance en ligne minute par minute. Dans *Études en anglais* (32)
- Chovanec, J. (2009). Critique de livre : Revue sur le football, la langue et la linguistique. *Énonciations critiques dans le temps dans un langage parlé non planifié, leurs structures et leur relation avec des situations et des événements non linguistiques. Journal de pragmatique*, 41 (9), 1855-1858.
- Cristal, D. (1969). *Systèmes prosodiques et intonation en anglais*. La presse de l'Universite de Cambridge.
- Crystal, D. et David, D. (1969). *Enquête sur le style anglais*. Londres : Longman Commentaire et ses types. Thèse de licence non publiée. Département d'études anglaises et américaines, Université Masaryk.

- Delin, J. (2000). Le langage de la vie quotidienne. Londres : Sage. En ligne
- Ferguson, C. (1983). Discussion d'annonceur sportif : aspect syntaxique de la variation de registre. Dans Huebner Thom (éd.) Perspectives sociolinguistiques : articles sur la langue dans la société (pp 1959-1994).
- Gerhardt, C. (2008). Tour par tour et mouvement par mouvement : une analyse multimodale des commentaires de football télévisés en direct. Dans : Lavric, Eva, Gerhard Pisek, Andrew Skinner et Wolfgang Stadler (éd.). La linguistique du football. Tübingen : Gunter Narr, 283-294. Vert, G.
- Jung, K. (2008). Coupe du monde de football en direct à la télévision espagnole et argentine : le spectacle du langage. Dans : Lavric, Eva, Pisek, Gerhard, Skinner, Andrew et Wolfgang Stadler (éd.). La linguistique du football. Tübingen : Gunter Narr, 121-132.
- Kuiper, K. (1996). Les beaux parleurs : la performance linguistique des commissaires-priseurs et des diffuseurs

sportifs. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum. En ligne

La presse de l'Universite de Cambridge.

Lakoff, J. et Mark J. (1980). Les métaphores par lesquelles nous vivons. Chicago, Illinois : Chicago University Press.

Lamidi, T. (2000). Langue : variétés et contextes. Dans A.O. Babajide (Ed.) Études en langue anglaise (Pp. 60-80), Ibadan : Enicrown Publishers.

Levin, M. (2008). Frapper le fond des filets juste avant le coup de sifflet final : expressions très fréquentes dans les reportages sur le football. Dans : Lavric, Eva, Gerhard Pisek, Andrew Skinner et Wolfgang Stadler (éd.). La linguistique du football. Tübingen : Gunter Narr, 143-156.

Mackenzie, L. (2005). Grammaire fonctionnelle incrémentale et langage des commentaires sur le football. Dans Butler, Christopher S., Susana M. Doval-Suárez et Maria de los Ángeles Gómez-González (éd.). La dynamique de l'usage de la langue. Perspectives fonctionnelles et

contrastées. Amsterdam : John Benjamins. .Maidenhead : Presse universitaire ouverte.

Makarova, A. (2008). Déviations dans le discours des commentateurs sportifs : analyse statistique et linguistique. Dans Lavric, Eva, Gerhard Pisek, Andrew Skinner et Wolfgang Stadler (éd.). La linguistique du football. Tübingen : Gunter Narr, 305-316.

Migala, M. (2013) Métaphore et métonymie dans le vocabulaire du football anglais. (thèse de maîtrise non publiée). L'Université de Łódź, Łódź.

Müller, T. (2007). Football, langue et linguistique. Énonciations critiques dans le temps dans un langage parlé non planifié, leurs structures et leur relation avec des situations et des événements non linguistiques. Le langage dans la performance.

Müller, T. (2008). Il tenait sa tête dans ses mains alors qu'elle passait devant le message : Comment la grammaire et le football interagissent. Dans : Lavric, Eva, Gerhard Pisek, Andrew Skinne et Wolfgang Stadler (éd.). La

linguistique du football. Tübingen : Gunter Narr, 269-282.

Müller, T. et Robert M. (2007). Débit de parole, émotion et pression temporelle dans les commentaires de football en anglais et en allemand. Dans : Weinert, Regina (éd.) Pragmatique du langage parlé : Une analyse des relations forme-fonction. New York NY : Continuum, 160-181. N° 6 2007 (PP397 – 415) New York : Presses universitaires d'Oxford.

Osisanwo, W. (1997). Une analyse linguistique des commentaires de football en anglais à la radio. Dans A. Lawal (Ed.) Stylistique en théorie et en pratique (Pp70-91) Ilorin : Paragon Books.

Quirk, R., Sidney, G., Geoffrey, L. et Jan S. (1972). Une grammaire de l'anglais contemporain. Londres : Longman.

Radek, H. (2014). Langue des commentateurs du football : une analyse du football anglais en direct

Richard, A. (2008). Commentaires télévisés sur le football : descriptions, narrations et représentations d'une non-

- victoire. Dans : Lavric, Eva, Gerhard Pisek, Andrew Skinner et Wolfgang Stadler (éd.). La linguistique du football. Tübingen : Gunter Narr, 193-201.
- Rowe, D. (1999). Sport, culture et médias. Philadelphie : Open University Press.
- Rowe, David (2004). Sport, culture et médias : la trinité indisciplinée.
- Schwier, J. (2007). Fans de football et médias sous-culturels. Espote et société 2 (5).
- Schwier, J. et Fritsch, O. (2003). Football, supporters et Internet. Baltmannsweiler : Schneider.
- Théodoropoulou, I. (2008). Formation du registre du football : le cas du triomphe de la Grèce à l'EURO 2004. Dans : Lavric, Eva, Gerhard Pisek, Andrew Skinner et Wolfgang Stadler (éd.). La linguistique du football. Tübingen : Gunter Narr, 121-132.
- Vierkant, S. (2008). Métaphore et commentaire de football en direct à la radio. Dans Lavric, Eva, Gerhard Pisek,

Andrew Skinner et Wolfgang Stadler (éd.). La linguistique du football. Tübingen : Günter Narr, 121132.